

УЎТ: 633.18/631.17.

**ШОЛИНИНГ (*ORIZA SATIVA*) РИВОЖЛАНИШИГА СУВ
ҚАЛИНЛИКЛАРИНИ ТАЪСИРИ****Хожамкулова Юлдузой Жахонкуловна**

Қ.х.ф.ф.д. (PhD), “Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси” лаборатория мудири,

Шоличилик илмий-тадқиқот институти

Email: hojamkulovayulduzoy@gmail.com**Аметов Азат Ганибаевич**

Дон ва шоли илмий ишлаб чиқариш

бирлашмаси сувғариш ва мелорация лабораторияси кичик илмий ходими

Email: www.h.ganibay@gmail.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212328>

Аннотация. Ушбу мақолада ўрташиар “Искандар” шоли навида 5; 10; 15 ва 20 см ли сув қалинлигида ўсимликнинг ўсиши, ривожланиш фазаларидаги сувга бўлган маълумотлар ёритилган.

Аннотация. В данной статье рис средневозрастной “Искандар” сорт 5; 10; Освещены данные о росте растений, фазах развития при толщине воды 15 и 20 см.

Abstract. In this article, mid-ripening rice “Iskandar” grade 5; 10; It has been established that water consumption in the development phases with an increase in water thickness of 15 and 20 cm.

Калим сўзлар. Шоли, меъёр, суғориш, сарфи, м³, агротехник тадбир, ҳосилдорлик.

Ключевые слова. Рис, норма, полив, расход, м³, агротехнические мероприятия, урожайность.

Key words. Rice, norm, watering, consumption, м³, agrotechnical measures, productivity.

Мавзунинг долзарблиги Шоличиликни ривожлантириш долзарб вазифа эканлигини ҳисобга олиб, охириги йилларда бу соҳага жиддий эътибор қаратилмоқда, яъни тараққиётнинг экстенсив ва интенсив йўллари билан баробар олиб бориш учун саъй-ҳаракатлар қилинмоқда. Дунё аҳолиси сонининг ортиб бориши билан бир қаторда гуруч маҳсулотларига бўлган талаб ҳам ортиб бормоқда.

Шу боис, шоли етиштиришнинг миқдори жумладан, АҚШ қишлоқ хўжалиги департаменти (USAID) маълумотларига кўра, ўтган йили гуруч ишлаб чиқариш 496,40 млн тонна ташкил этган, жорий йилда эса 503,17 млн тонна гуруч етиштирилиб бутун дунё бўйлаб 6,77 млн тоннага ёки 1,36 фоизга ортган [1]. Шу сабабдан шоли етиштиришда суғориш сувдан самарали фойдаланиш, юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда илғор, ресурс тежамкор, инновацион агротехнологияларни ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади. Дунё мамлакатларида ўртача гектарига 14-16 минг м³, Республикамизда эса тупроқ-иқлим шароитлари ва шоли навларининг боғлиқ ҳолда гектарига 16-21 минг м³ сув сарфланмоқда. Шу боис суғоришда сув миқдорини камайтириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Мамлакатимизда аҳолининг шоли маҳсулотларига бўлган талабини қондириш бўйича бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Ҳозирда республикада 129,4 минг гектар майдонда 611130 тонна шоли етиштирилмоқда. Шолдан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, шоли етиштириш учун

сарфланадиган сув микдорини камайтириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шоличилиқни ривожлантириш долзарб вазифа эканлигини ҳисобга олиб, охириги йилларда бу соҳага жиддий эътибор қаратилмоқда, яъни тараққиётнинг экстенсив ва интенсив йўллари билан баробар олиб бориш учун саъй-ҳаракатлар қилинмоқда. Шоли етиштириш ҳамда харид қилишнинг ягона тизимини шакллантириш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, шунингдек, ички истеъмол бозорини юқори сифатли маҳсулотлар билан тўлдириш мақсадида оқилона фойдаланиш, шунингдек, ички истеъмол бозорини юқори сифатли маҳсулотлар билан тўлдириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 февралдаги “Шоли етиштиришни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4973-сон қарорига асосан шоли етиштиришда сувни тежайдиган технологияларни кенг қўллаш, шоли майдонларининг 20 фоизини кўчат усулида экиш, 50 фоизида лазер ускунаси ёрдамида ерни текислаш тизимини жорий этиш, 30 фоизида эса шоли уруғини замонавий сеялқаларда экиш вазифалари белгиланган [2].

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси Хорижий олимларимиз А.Я.Барчукованинг [3] олиб борган илмий тадқиқотлари Кубань шоличилиқ илмий-тадқиқот институти нафақат экиш учун яроқли шоли уруғлари етказиб берувчи энг асосий объект ҳисобланиб, у ерда шоли навларининг ўсув даврига қараб экиш муддати, меъёрларини ҳисобга олган ҳолда етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқади. Келаси йил учун олинадиган сара уруғ сифатини экиш муддатини тўғри белгилаш, сабаби, тўлиқ ўсув даврини ўтаган шолининг рўваги узун, донлари тўлиқ, экишга яроқлилиқ даражаси юқори бўлади, сифатли ҳосил олинади. Шолини кам сув талаб қиладиган навлари ва турларини бўлиб-бўлиб суғориш муддатлари ва кам сув талаб қиладиган шоли навлари бўлиб-бўлиб суғоришда транспирация коэффициенти ҳавони нисбий намлигига боғлиқ ҳолда, 509-746 тенг бўлганлигини таъкидлаган.

Г.Л.Зелинскийнинг [4] маълумотларида ўсимликнинг барча даврларида паст ҳарорат ўсимликка салбий таъсир кўрсатади, асосан гуллаш даврида. Шоли учун сувнинг мўътадил ҳарорати 30-33⁰С бўлиб ҳисобланади. Ҳарорат 40⁰С ва ундан юқори бўлганда гуллаш ва уруғланиш жараёнлари бузилади. Сувнинг чекларида доимий равишда оқиб туриши сувнинг ҳароратини камайтириб, шолининг ҳосилдорлигини кўпайтириш учун хизмат қиладди. Аниқланишича рўвакнинг муртак холидаги пайтида сув ҳароратининг бостириб суғориш йўли билан ёки оқар сув билан 20-22⁰С гача пасайтирилиши рўвак шохчаларининг кўпайишига олиб келади. Иқлимида шакланган бу ўсимлик ўзининг юқори экологик пластиклиги туфайли бутун дунё бўйлаб кенг тарқалган. Шолининг асосий жаҳон экинлари текисланган ерларда жойлашган, аммо у денгиз сатҳидан 2,6 минг метргача бўлган тоғ ён бағирларида, 6-7 метр қатламли ёмғир суви босган водийларда ҳам экилади.

Тадқиқот услублари “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [5], “Методика полевых опытов” [6]. (Б.А.Доспехов. 1973) ҳамда “Ўзбекистонда шоли етиштириш сувдан тежаб фойдаланиш (2019) услубий кўрсатма” каби услубий қўлланмалар асосида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари Шоличилиқ илмий-тадқиқот институти тажриба даласида шоли экилган майдонларда ўртапишар “Искандар” шоли нави мисолида (*oriza sativa*) ўсув даврида шолига сарфлаган сув микдори, 5;10; 15; ва 20 см ли сув қалинликларини

Ўрганганимизда (гектарига) 5 см ли сув қалинлигида 13700 м³ ни, 10 см ли сув қалинлигида эса, 17600 м³ ни, 15 см ли сув қалинлигида эса, 19700 м³ ни ҳамда 20 см ли сув қалинлигида 20800 м³ ни ташкил этган бўлиб, (юқори кўрсаткич ҳамда сувни тежалиши 15 см вариатда) униб чиқиш даврида 1870 м³, майсалаш даврида 2050 м³, туплаши даврида 2400 м³, найчалаш даврида 2770 м³, рўваклаш даврида 3830 м³, гуллаш даврида 4860 м³, умумий пишишда эса 1920 м³ сув сарфланиб, йиллик сув сарфи 19700 м³ ни ташкил этганлиги кузатилди [7].

Ўсув даврида шолга сарфлаган мавсумий сув сарфи, м³/га миқдори

1 –чизма.

ХУЛОСАЛАР ВА ТАКЛИФЛАР

1. Олинган маълумотлардан хулоса қилиш мумкинки сув қалинлиги ошиб борган сари (5,10,15 ва 20 см) шולי навларининг ўсимликларини ўсув даврини чўзилиши кузатилди. (Сув қалинлиги 20 см дан ортиши билан ўрганилган навларнинг рўвакдаги пуч донлар сонини кўпашига, пояланинг ётиб қолишга мойиллиги ортиши ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келди).

Мавсум давомида шולי етиштирилган чеклардан оқовага чиқарилган сув миқдорларини ўрганиш шуни кўрсатадики, чекдаги сув қалинлиги 5 см бўлганда 13–15%, (мавсувий суғориш меъёрига нисбатан) қолган вариантларда эса 18–22% га сув чиқиши кузатилган. Шолини суғориш бўйича олинган тажриба натижалари шуни кўрсатдики, чекдаги сув қалинликларини турлича бўлишлиги умумий суғориш меъёрига оқова чиқишига ва шולי навларининг ўсиши, ривожланиш ва ҳосилдорлигига ўз таъсирини кўрсатди.

Тошкент вилоятининг ўтлоқи-ботқоқ tupроклари шароитида юқори ва сифатли шоли ҳосили етиштириш ҳамда юқори иқтисодий самарадорликка эришиш учун ўртапишар "Искандар" шоли навини тавсия этилган агротехник тадбирлар асосида 15 см сув қалинлигида суғориш тавсия этилади.

REFERENCES

1. <http://www.worldagriculturalproduction.com/crops/rice.aspx>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори 2021 йил 2 –февраль № ПК-4973. Шоли етиштиришни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида.
3. Барчукова.А.Я. Эффективность применения лигноуматов на рисе А.Я.Барчукова, Н.С.Томашевич, Н.В.Чернышева, В.А.Лодатко, М.А.Ладатко. //Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2013. №4 (43) С.62-66.
4. Зелинский.Г.Л. Морфо-биологическое обоснование агротехники риса. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал Куб ГАУ. 2012. №03 (077). 24-6
5. Ш.Нурматов, Қ.Мирзажонов (2007) "Дала тажрибаларини ўтказиш услублари" [8-51-6].
6. Доспехов.Б.А. «Методика полевого опыта» Москва «Колос» 1973. С. 227-248.
7. Khojamkulova Yu. J. The effect of different water thicknesses on the growth rate of rice (*oriza sativa*). "Актуальные проблемы современной науки®" Россия, № 4 (121) с. 94-97. 2021 г. Issn 1680-2721. (06.00.00.№5)
- 8 Idrisov, X. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus piper.*) Navlarining tavsifi. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).
- 9 Idrisov, X. A., Atabayeva, X. N. (2022, may). Loviya va mosh ekinlarining umumiy ahamiyati va biologik xususiyatlarini tahlilii o 'rganish. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 8, pp. 644-651).
10. Xalima, A., Xusanjon, I., & Abdulvosid, S. (2022). O 'tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus piper*) ning o 'sishi, rivojlanishi va don hosildorligi. Research and education, 1(2), 373-381.
11. Xusanjon, I., & Abduxolik, K. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko 'chatzorida o 'tkazilgan tadqiqotlar. Research and education, 1(4), 50-56.
- 12 Abdujabborovich, I. X., Ozodbek, A., Nodirbek, X., & Abrorbek, a. (2022). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus Piper*) navlarining simbiotik faoliyatiga ekish muddati va me 'yorining ta'sirini o 'rganish. Science and innovation, 1(1), 615-624.
13. Abdujabborovich, I. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus Piper*) navlarini tadqiq etish. Science and innovation, 1(d2), 160-165.
14. Abdujabborovich, i. X. (2022). Qozoqi anorning biologik xususiyatlari. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 2(13), 396-400.
15. Idrisov, X. A., & o'g'li Soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda soya etishtirish texnologiyasini takomillashtirish. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 7, pp. 286-295).

16. Abdujabborovich, i. X., & Gofurovna, r. F. (2022, may). Soya (*Glycine hispida* l) ning biologik xususiyatlari va tashqi muxit omillari. In e conference zone (pp. 1-5).
17. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy axamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 286-290.
18. Abdujabborovich, i. X., & o'g'li, x. A. M. (2022). Sholi seleksiyasi bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqot natijalarini tahliliy o 'rganish. *Science and innovation*, 1(d3), 276-281.
19. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 269-275.
20. Abdujabborovich, i. X., & Mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqotlar. *Science and innovation*, 1(1), 776-785.
21. Idrisov, x. A. (2022, june). Osiyo loviyasi-mosh (*phaselus aureus piper*.)—biologik xususiyatlari. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 9, pp. 144-148).
22. Abdujabborovich, i. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (*rhaseolus aireus piper*) navlarini tadqiq etish. *Science and innovation*, 1(d2), 160-165.
23. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy axamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 286-290.
24. Idrisov, x. A., & karimov, a. A. (2022, july). Mosh (*phaselus aureus piper*.) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyatimosh (*phaselus aureus piper*.) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyati. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 11, pp. 106-111).
25. Xusanjon, i., & abduxolik, k. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko 'chatzorida o 'tkazilgan tadqiqotlar. *Research and education*, 1(4), 50-56.
26. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 269-275.
27. Abdujabborovich, i. X., & mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqotlar. *Science and innovation*, 1(1), 776-785.
28. Idrisov, x. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*phaselus aureus piper*.) Navlarining tavsifi. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).
29. Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, Xalbaev Akbar Namozovich. (2022). SOYANING SELEKSIYA KO'CHATZORIDAGI NAV NAMUNALARINI QIMMATLI-XO'JALIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH. MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE, 1(12), 22–25.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>
30. Soyaning nazorat ko'chatzoridagi nav namunalarini qimmatli-xo'jalik xususiyatlarini tahliliy organish. <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr>. "Results of national scientific rasearch" scientific-methodical journal. Volume 1, Issue 4, ISSN:2181-3639, Toshkent 2022 y 5-son.,134-139 betlar, <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr/ind>.
31. Khojamkulova Yulduzoy Jahonkulovna, Kashkaboeva Chulpanoy
32. Tulkunovna, Ibragimov Feliks Yuldashevich. IN RICE (ORIZA SATIVA) VARIETIES THE PLANT GROWS AT DIFFERENT WATER THICKNESSES, WATER

CONSUMPTION DURING DEVELOPMENT PERIODS, M 3, SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY International scientific-online conference.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7028149>.